

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ШАРҚ ХУРМОСИ НАВЛАРИНИ
ЎРГАНИШ

¹Мирзаев Абдужаббор Эргашевич, ²Очилдиев Жахонгир Менгдобилович, ³Ўктам
Очилдиев Олланазарович

¹Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС илмий ишлар бўйича директор ўринбосари

²Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС мевачилик ва узумчилик селекция бўлим бошлиғи

³Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС мевачилик ва узумчилик агротехника бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002626>

Аннотация. Мазкур мақолада Шарқ хурмосининг келиб чиқиши, тарқалиши, шифобахилиги, агробиологик хусусиятлари билан биргалликда ўрганилаётган навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари, механик тахлили ҳамда дугустацион баҳолаш ҳақида маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: Хурмо, субтропик мева, оила, туркум, тур, нав, ҳосилдорлик, дарахт, гул, мева, механик тахлил, дегустацион баҳолаш.

Тадқиқотнинг объекти. Тадқиқотнинг асосий объекти Хурмо коллекция майдони ва шу майдонда жойлашган хурмо навлари бўлиб ҳисобланди.

Илмий ишнинг мақсади. Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясида субтропик мевалилардан Шарқ хурмосининг 10 дан ортиқ навлари мавжуд бўлиб, улар устида илмий кузатув ишлари олиб бориш ва уларнинг ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган янги навларини танлаш ҳамда кўчатларини етиштириш технологиясини такомиллаштириш мақсад қилиб олинди.

Тадқиқотларнинг услублари. Тадқиқот тажрибалари “Мевали, резавор мевали ва ёнғоқ мевали навларни ўрганиш усули ва дастури” (Мичуринск, 1973) асосида ўтказилди. Маълумотлар Б.А.Доспехов (1979) услуги бўйича дисперсион таҳлил қилинди.

Кириш. Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотларига кўра бугунги кунда дунё аҳолисининг 30% дан ортиғи тўлақонли овқатланмаслиги натижасида заифлик, кам қонлик муаммоси билан ҳаёт кечирмоқда. Бунинг натижаси ўлароқ дунё аҳолиси озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Сўнги йилларда республикамизда мева-сабзавот маҳсулотлари ҳажмини тубдан кенгайтириш ва аҳоли озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 майдаги “Республика ҳудудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4709-сон қарорида республика вилоятларида мева ва сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва озиқ-овқат маҳсулотларини ҳажмини ошириш ва қайта ишлаш юзасидан бир қатор вазифалар белгиланган. Шу мақсадда Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий

тажриба станциясида Шарқ хурмоси навларининг коллекцияси майдони ташкил этилиб, бу ерда хурмо навларини ўрганиш ва улар ичида энг яхшиларини танлаб олиш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.

Охирги пайтда мевачилик ва узумчилик саноатига янги истиқболли навлар кириб келиши билан бир қаторда, саноат учун янги тур бўлган «Шарқ хурмоси» ҳам дадил кадамлар билан Ўзбекистон боғдорчилигида ўзига яраша салмоқли ўринни эгалляпти. Шарқ хурмосидан барпо қилинган катта-катта боғ майдонлари, асосан Сурхондарё, Фарғона ва Наманган вилоятларида жойлашган. Хаваскор боғбонлар эса бу навни республикамизнинг ҳамма ерларида ўзлаштиришипти.

Хурмо - *Ebenaceae* оиласига мансуб қимматли субтропик ўсимлик бўлиб, тропик ва субтропик минтақаларда 500 га яқин тури учрайди. Бу мева тури асосан Хитой, Япония, Австралия, АҚШ, Кавказ, Ўрта Осиё давлатларида кенг тарқалган. Ўзбекистоннинг субтропик боғдорчилигида *Diospyros* туркумига мансуб хурмонинг куйидаги учта тури ахамиятли ҳисобланади:

- 1) *Кавказ хурмоси - D. Lotus L.*,
- 2) *Виргин хурмоси - D. Virginiana L.*,
- 3) *Шарқ хурмоси - D. kaki L.*

Булар ичида Шарқ хурмоси тури саноат ахамиятига эга бўлиб, у субтропик хурмо деган ном билан ҳам аталади. Мева сифатида кенг тарқалган ва 800 дан ортиқ ҳар хил навларни ўз ичига олади. Ёввойи ҳолда Хитойнинг марказий ва ғарбий тоғ тизмаларида денгиз сатҳидан 900-1200 метр баландликда учрайди. Шарқ хурмоси табиий ҳолда, асосан, марказий Хитой худудида тарқалган. Кавказ ҳамда Виргин хурмоларининг мевалари майда бўлиши билан бир қаторда улар ёввойи ҳолда ўсганлиги боис Шарқ хурмоси учун пайвандтаг сифатида ва селекция ишлари учун фойдаланилади.

Хурмо дарахти манзарали кўринишга эга, шох-шаббаси думалоқ ёки пирамидасимон шаклда бўлиб, 8-12 метргача ўсади. Бу субтропик мева дарахти 100 -400 йил, баъзан ундан ҳам кўпроқ яшайди, лекин 50- 60 йилгача яхши ҳосил берадиган ҳамда - 15 -20°C гача совуққа чидайдиган ёруғсевар ўсимлик. Барги йирик тухумсимон, усти тўқ яшил, орқаси тукли, кетма-кет жойлашган, тўкилиш олдидан қизғиш рангга киради. Гули бир, баъзан икки жинсли. Апрель-майда гуллайди, октябр-ноябрда пишади. Меваси турли шаклда, навига қараб вазни 100 – 400 гр гача бўлиб, ҳар бир тупидан 40 кг дан 200 кг гача ҳосил беради. Меваси йирик, ширин ва туйимли бўлиб, парҳез мева сифатида ҳам истеъмол қилинади, янгилигича ейилади, қоқи қилинади ва спиртли ичимликлар тайёрлашда ишлатилади. Таркибида 15—20% шакар, 0,1% турли кислоталар ва кўп С витамини бор. Меваси шифобахшлик хусусиятига эга бўлиб, 2-3 ой муддатда сақланади. Қоқиси кондитер саноатида ишлатилади. Унинг таркибида 65% гача шакар бўлади. Хурмонинг хом мевасида 0,1— 1,5% гача таннид бўлади, шунинг учун нордон, пишганда мазаси ширин булади. Шарқ хурмосини биологик хусусиятларидан бири – совуққа бардошлилик даражаси чегараланганлигидир, шунинг учун уни Республикаимизнинг баъзи худудларида етиштириб бўлмайди, унинг яна бир хусусияти тупроқ унумдорлигига эътиборсизроқ, лекин унумдорликнинг ошишига сезгирлигидир.

Хурмо, асосан, пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади. Кўчати кузда ёки баҳорда 5x6 ва 6x6 м схемада экилиб, 3-4 йили ҳосилга кириб, 10-12 ёшида тўлиқ ҳосил бера бошлайди. Қумли, шағалли шўр ерларни ёқтирмайди.

1-расм. Шарқ хурмосининг Рамашка ва Ракета нави

Тадқиқот натижалари. Сурхондарё илмий тажриба станциясида хурмонинг 6 та нави бўйича илмий кузатув ишлари олиб борилмоқда. Тажриба майдонларидаги шарқ хурмосининг вегетация даврида ўсиши, ривожланиши, уларнинг қишдан чиқиш ҳолати кузатилиб ўрганилди ва ҳар-хил навларнинг ҳосилдорлиги ва механик таҳлили аниқланди. Ўрганилаётган навлар орасида мевасининг ташқи кўриниши, ҳосилдорлиги ва бошқа белгилари билан яхши натижа берганлари ажратиб олинди. Коллекция майдонидаги Хурмо навларининг ҳосилдорлиги ҳамда механик таҳлили ўрганилганда қуйидаги натижалар олинди.

1-жадвал

**Шарқ хурмосининг ҳосилдорлиги (ц/га) ва механик таҳлили.
(Экиш схемаси 5x5 м)**

№	Навлар номланиши	Намуна олинган кун	Ҳосилдорлик		Мевалар диаметри ва массаси см.			
			кг/туپ	ц/га	h	d ₁	d ₂	m
1	Хиакуме st	21.10	63,0	252,0	6,3	6,39	6,5	186,5
2	Рамашка	21.10	70,0	280,0	4,2	7,5	8,2	198,1
3	Ракета	21.10	71,0	284,0	5,7	5,4	5,0	98,2
4	Гоша гаки	21.10	60,0	240,0	4,2	6,2	6,7	133,1
5	Зенджи-мару	21.10	62,0	248,0	5,5	6,33	6,5	151,1
6	Пионер Узбекистон	21.10	58,0	232,0	3,8	5,8	5,6	135,2

Ўрганилаётган хурмо навлари ичида Рамашка ва Ракета навларининг бир тупидан 70,0-71,0 кг ҳосил бериб, стандарт навга нисбатан 10,0-11,0 кг юқори бўлганлиги, ушбу навларда бир гектардан олинадиган ҳосилдорлик эса 280-284 ц/га ни ташкил қилиб, стандарт навга нисбатан 28-32 ц/га юқори эканлиги аниқланди. Навлар ичида энг кам ҳосилдорлик Пионер Узбекистон навида аниқланиб, бир тупидан ўртача 58,0 кг мева олинганлиги бу эса стандарт навга нисбатан ўртача 5,0 кг кам эканлиги аниқланди. Ушбу навда бир гектардаги ўртача ҳосилдорлик 232,0 ц/га ташкил этиб стандарт навга нисбатан

20,0 ц/га кам эканлиги кузатилди. Хиакуме ва Зенджи-мару навларида эса бир тупдаги ҳосил 60,0-62,0 кг/га, гектаридаги ҳосилдорлик 240,0-248,0 ц/га ташкил этиб, сандарт навга нисбатан бир оз пастроқ кўрсаткичга эга бўлди (1-жадвал).

2-расм. Ўрганилаётган Шарқ хурмоси навлари.

Шарқ хурмоси навларининг ташқи ўлчамлари ва вазнини аниқлаш мақсадида 21 сентябр куни 6 та навда механик таҳлил ўтказилди. Меваларнинг шакли ва вазни бўйича ўлчовлар олиб борилганда навлар ичида энг юқори кўрсаткич Рамашка навида кузатилиб, ушбу навнинг бир дона мевасининг ўртача оғирлиги 198,1 гр ни ташкил этган ҳолда, стандарт навга нисбатан 11,6 гр юқори эканлиги аниқланди. Стандарт нав сифатида олинган Хиакуме навида эса ушбу кўрсаткич 186,5 гр ни ташкил этди. Вазни бўйича энг паст кўрсаткич Ракета навида кузатилган ҳолда 98,2 гр эканлиги аниқланди. Қолган Зенджи-мару навида ушбу кўрсаткич 151,1 гр ни ташкил этган бўлса, Гоша гаки ва Пионер Узбекистон навларида эса мос равишда 133,1-135,2 гр эканлиги кузатилди.

2-жадвал

Шарқ хурмоси навларини дегустация баҳоси (балл).

№	Навлар номи	Ўтказилган кун	Меваларнинг ташқи кўриниши	Таъми	Таъм баҳоси	Меваларнинг юмшқоқлиги.	Умумий баҳоси.
1	Хиакуме st	21.09	4,7	ширин	4,7	4,2	4,5
2	Рамашка	21.09	5,0	ширин	5,0	4,5	4,8
3	Ракета	21.09	4,4	ширин	5,0	4,6	4,6
4	Гоша гаки	21.09	4,5	ширин	4,6	4,5	4,5
5	Зенджи-мару	21.09	4,5	қисман тақир	4,5	4,5	4,5
6	Пионер Узбекистон	21.09	4,5	ширин	4,5	4,5	4,5

Ўрганилаётган Шарқ хурмоси навларида ўтказилган дегустация натижаларига кўра, Зенджи мару навининг меваларида қисман қимизаклиг (тақирлиг) кузатилиб, қолган хурмо навларида эса бу таъм мавжуд эмаслиги аниқланди. Бу навлар ичида дегустацион баҳолаш умумий натижасига кўра Рамашка нави мевалари бошқа навлардан фарқ қилган ҳолда 4,8 баллга баҳоланиб, энг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Ракета нави эса юқоридаги

кўрсаткичлар асосида ўртача 4,6 баллга эга бўлган бўлса, қолган навларда бу кўрсаткичларнинг ўртача баҳоси бир хил 4,5 балл билан баҳоланди (2-жадвалъ).

Хулоса

Ўрганилаётган Шарқ хурмоси навлари ичида Рамашка ва Ракета навларининг бир туپидан 70,0-71,0 кг ҳосил бериб, ушбу навлардаги ҳосилдорлик эса 280-284 ц/га ни ташкил қилган ҳолда бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги билан ажралиб чиқди. Шу билан биргаликда Рамашка ва Ракета навлари меваларининг ташқи кўриниши, таъми, юмшоқлиги каби ижобий кўрсаткичлари билан бошқа навларга нисбатан бир мунча яхши эканлиги аниқланди. Келажакда ушбу навларининг кўчатларини кўпайтириш, ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳамда дехқон ва фермер хўжаликларига тарқатишга тафсия этилади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-4709-сон «Республика ҳудудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Президент Қарори. – Тошкент, 2020 йил 11 май.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск.- 1973.
3. Орипов А, Абровов Ш. “Хурмо етиштириш технологияси” – Тошкент. –“Шарқ”. - 2013.
4. Рыбаков А.А., Остроухова С.А. “Ўзбекистон мевачилиги” – Тошкент: –“Ўқитувчи”. - 1981.